

O'RTA OSIYODA– YAGONA UNIVERSITET

Qaxramon Kayumov
O'zJOKU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası mudiri

Annotatsiya: Maqolada O'rta Osiyoda yagona bo'lgan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining Prezident Mirziyoyev Shavkat Miromonovich tomonidan ochilishi va uning bugungi kundagi faoliyatiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: jurnalistika, kommunikatsiya, sotsiologiya, psixologiya, ijtimoiy ish, harbiy jurnalistika, sport jurnalistikasi.

Аннотация: В статье представлена информация об открытии Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирмоновичем Мирзиёевым уникального для Центральной Азии Узбекского университета журналистики и массовых коммуникаций, а также о его деятельности на сегодняшний день.

Ключевые слова: журналистика, коммуникация, социология, психология, социальная работа, военная журналистика, спортивная журналистика.

Annotation: The article provides information about the opening of the Uzbek University of Journalism and Mass Communications, unique in Central Asia, by President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, as well as about its activities today.

Keywords: journalism, communication, sociology, psychology, social work, military journalism, sports journalism.

Bugungi kunda axborot olami juda tezlik va shiddat bilan rivojlanib borayotgani jamiyatda har bir jarayondan habardor bo'lish va uni tahlil qilish imkonini bermoqda. Jumladan, axborot sifati va uning ishochli dalillarga asoslanganligi, undagi g'oyalar va qay maqsadga qaratilganligini anglash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda sifatli bilim, ko'nikmaga va malakaga ega

bo‘lgan kadr va mutaxassislarni tayyorlash zaruriyati tug‘iladi. Anashu maqsadni amalga oshirishni poydevori sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan 2028 yil 24 may kuni PQ-3737-sonli¹ Qarorga muvofiq O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil etildi. Ushbu qaror Markaziy Osiyoda yagona universitetni ochilishiga asos bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tarkibiga kiritildi. Unversitetga rektor etib siyosiy fanlari doktori, professor Sherzodxon Quadratxo‘ja Tojiddinxon o‘g‘illari tayinlandi.

Unversitet bugungi kungacha ko‘plab o‘quv, o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va ma‘naviy-ma‘rifiy sohalarda davomli yutuqlarga erishib kelmoqda. Universitetimizda bugungi kunga kelib 5 mingdan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Universitetda ijobiy, samimiylikka va shaffoflikka asoslangan muhit shakllangan. Bunda unversitet rektorining qo‘ygan talab va tashabbuslari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, qatiy talab, intizom va sotsial birdamlik asosida rivojlanib borayotgan universitetimizda hatto talabalar unversitet rektori bilan doimiy muloqot, samimiy suhbatlar va mavjud muammolarni hal etishda samimiylik ustuvorlik qiladi.

Bugungi kunda universitetda Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar, Sotsiologiya, Psixologiya, Ijtimoiy ish, Sayohat jurnalistikasi, sa‘nat jurnalistikas, Mediya menjement, iqtisodiy jurnalistika, siyosatshunoslik, harbiy jurnalistika, xalqaro jurnalistika, Bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi, teleradiojurnalistika, Mediyamarketing va reklama, Internet jurnalistika, Mediyadizayn kabi yo‘nalishlarda kadrlar tayyorlamoqda.

O‘zJOKUda hozirda Axborot-resurs markazi, Axborot texnologiyalari markazi, jurnalistika tarixi muzeyi, tele-radio studiya, fotolaboratoriya va talabalar press klubi co-working markazi faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari universitet dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi yetakchi universitet va ilmiy markazlari bilan xalqaro aloqalar o‘rnatgan.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 24 may 2018 yildagi PQ3737-sonli “O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitet”ni tashkil etish to‘g‘risidagi qarori

Universitetda umumiy professor-o'qituvchilar soni 241 nafar, shulardan professor 6 nafar, dotsent 24 nafar, fan doktori 8 nafar, fan nomzodi 12 nafar, PhD 13 nafarni tashkil etadi. Yildan yilga unversitetning ilmiy salohiyati ko'tarilib bormoqda va soha bo'yicha sifatli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

Universitet 6 yillik tarixda ko'plab yutuqlarga erishdi. Kelajakda o'zbek jurnalistikasi bilan birga ijtimoiy-gumanitar va xalqaro munosabatlar hamda siyosatshunos kadrlarni tayyorlashda katta qadamlarni tashlamoqda. Millatim, davlatim va halqimiz hizmatida bardaom bo'laver unversitetim.